

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasil . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Edifício Santa Cruz: retrato de uma mudança.

Marcos Flávio Teitelroit BUENO*

*Arquiteto graduado pela PUCRS em 2004/1

Mestrando em Teoria, História e Crítica pelo PROPAR-UFRGS desde 2009/2

Avenida Venâncio Aires, 134/912, Bairro Cidade Baixa, CEP: 90.040-190, Porto Alegre, RS.

marcosmftb@gmail.com

(51)9219 0109 / (51)3212 0167

Resumo

O trabalho propõe-se a revelar a história do projeto do edifício Santa Cruz, o edifício mais alto de Porto Alegre, e marco referencial na cidade. Do projeto ao fim de sua construção passam-se dez anos em que a arquitetura da capital gaúcha sofre mudanças fortes, principalmente em relação a seus referenciais arquitetônicos. A mudança ocorre de uma matriz moderna carioca, para um referencial vinculado à revalorização das vanguardas do início do século XX e ao chamado “estilo internacional”. Este foi um movimento forte ocorrido no final da década de 1950, após a divulgação do concurso da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Quando analisamos o desenvolvimento do projeto do Santa Cruz podemos identificar, junto à dados particulares do problema, tais mudanças que ocorriam no cenário regional, mostrando que o valor do objeto em análise transcende sua qualidade estritamente arquitetônica. Retrata um recorte no tempo e grava na história um momento da arquitetura gaúcha.

Palavras-Chave: Arquitetura Moderna, Porto Alegre, Edifício Santa Cruz, Carlos Alberto de Holanda Mendonça, Jayme Luna dos Santos.

Abstract

The study aims to reveal the history of design of Santa Cruz Building, the tallest building in Porto Alegre, a reference point in the city. From design to construction passed ten years that the architecture of the state capital undergoes strong changes, especially in relation to its architectural references. The change occurs in a modern matrix of Rio de Janeiro, linked to a reference to the revaluation of the vanguards of the early twentieth century and the so called "international style ". This was a strong movement occurred in the late 1950s, after the announcement of the tender of the Legislative Assembly of Rio Grande do Sul. When considering the development project of Santa Cruz can identify with the particular facts of the problem, such changes that occurred on the regional scene, showing that the value of the object in question transcends its architectural quality strictly. It depicts a cut in time and saves a moment in the local history.

Keywords: modern architecture, Porto Alegre, Santa Cruz building, Carlos Alberto de Holanda Mendonça, Jayme Luna dos Santos.

1. Edifício Santa Cruz: retrato de uma mudança.

A década de 1950 representou um momento de radical transformação do cenário urbano na capital gaúcha. Incrementos sociais e tecnológicos, aliados ao crescimento econômico impulsionaram a substituição das construções vinculadas ao ecletismo, déco e que tendiam ao expressionismo, por uma grande massa construída moderna. Esta carregava uma carga simbólica muito forte, pois agora a vanguarda tinha um rosto aparentemente mais claro e definido. Era época de expansão da arquitetura da chamada escola carioca que havia obtido divulgação internacional na década anterior. A reverberação dessa divulgação se materializava com grande velocidade. As principais construtoras se apropriaram da linguagem vinda da capital federal para transmitir uma mensagem progressista. Com a divulgação do vencedor do concurso para o projeto da Assembléia Legislativa acontece uma quebra no referencial arquitetônico¹. A revalorização das vanguardas do início do século XX² ampliavam as possibilidades de variação da linguagem arquitetônica que se distendia também com o desenvolvimento do pensamento crítico por parte dos arquitetos locais acerca do seu trabalho³.

Alguns projetos, devido ao seu porte, acabaram tendo implementação lenta, levando muitos anos para que se concretizassem. Fatores particulares em cada caso colaboraram para que ocorressem mudanças ao longo do desenvolvimento dos mesmos gerando uma documentação que, de forma particular, refletem e resumem o que aconteceu no cenário arquitetônico local. É o caso de grandes projetos como o do Edifício Jaguaribe e do Edifício Santa Cruz, este último, foco do presente trabalho.

Uma estrutura de 107 metros de altura, o Edifício Santa Cruz é até hoje o prédio mais alto de Porto Alegre. Tendo seu primeiro projeto sido aprovado junto à Prefeitura Municipal em 1956, foi concebido sob efeito de legislação fragmentada e, em parte inspirada na adotada na cidade de Nova Iorque⁴, o que permitiu a sua grande altura e conformou seu escalonamento à medida que o prédio se eleva do solo.

Além de uma ousadia para a época, vários fatores confluíram para que a edificação se tornasse um marco da capital gaúcha. Sua posição privilegiada em lote de duas frentes, seu porte, o pioneirismo na introdução da estrutura metálica no Estado, e a importância das atividades que abriga, fizeram-no um edifício partícipe do imaginário dos portoalegrenses.

¹ LUCCAS, Luis Henrique Haas. “Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre: sob o mito do gênio artístico nacional”. Tese de doutorado pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS, 2004. pág. 200-207.

² Id., *ibid.*, pág. 188-197.

³ Id., *ibid.*, pág. 9.

⁴ ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. “Porto Alegre como cidade ideal: planos e projetos urbanos para porto alegre”. Tese de doutorado, UFRGS, Faculdade de Arquitetura, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, 2006, pág. 257-258.

2. Concurso e primeiros projetos.

Iniciativa do Banco Agrícola Mercantil, foi promovido em 1955 um concurso fechado de anteprojetos onde foram convidados a participar três escritórios; um do Uruguai, o do arquiteto Vicente Marsiglia Filho, e o que acabou saindo vencedor, do arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça⁵ que havia a pouco montado escritório próprio depois de trabalhar junto à construtora Azevedo Bastian e Castilhos (ABC). Durante seu trabalho na construtora, Mendonça conheceu boa parte da elite portoalegrense da época, criando daí seu vínculo com a diretoria do Banco Agrícola Mercantil.

Dos projetos participantes do concurso tudo se perdeu, restando apenas duas imagens veiculadas em propaganda do empreendimento no Jornal Correio do Povo de 01 de outubro de 1955. Aparecem duas perspectivas que podem ser das frentes para as ruas Sete de Setembro e Andradas, porém, em termos volumétricos parece não haver correspondência entre as imagens. Talvez sejam versões do projeto ou até mesmo projetos diferentes apesar do uso de linguagem semelhante. No texto é dito que o concurso acaba de ser julgado e que a edificação será executada em duas partes. O que se pode deduzir é que uma das imagens é semelhante à fachada norte que consta no projeto que foi aprovado na prefeitura por Mendonça em 1956.

Fig. 1: Imagens do concurso. (Fonte: Arquivo do Jornal Correio do Povo)

⁵ Conforme entrevista do arquiteto Clóvis Miranda, concedida ao arquiteto Marcos Flávio Teitelroit Bueno em 08 de abril de 2010.

Segundo depoimento do arquiteto Clóvis Miranda, primeiro desenhista de Holanda Mendonça em seu escritório próprio, aconteceram no mínimo duas mudanças no projeto. Uma referente à alteração de legislação municipal e outra pela adoção de estrutura metálica, proposta por Egídio Michaelsen, diretor do Banco Agrícola na época.

3. Holanda Mendonça.

Holanda Mendonça era alagoano de nascimento, mas sua família carioca. Formado em setembro de 1946 pela Faculdade Nacional de Arquitetura⁶, viveu durante seus estudos sob a euforia da expansão da arquitetura da escola carioca, e teve em seus mestres, principalmente Oscar Niemeyer, Lucio Costa e irmãos Roberto, suas maiores fontes de inspiração, sendo pioneiro na difusão desta linguagem no Rio Grande do Sul⁷. No mesmo ano de sua formatura Mendonça chega a Porto Alegre para trabalhar na Secretaria de Obras Públicas do Estado onde fica até 1950 quando se vincula à ABC. Dentro da construtora produz um número muito grande de projetos, difundindo uma linguagem moderna na produção geral do mercado imobiliário da capital do Estado⁸.

Em 19 de novembro de 1954 Mendonça monta escritório independente e recebe vários encargos de grandes projetos, entre eles o projeto do edifício Santa Cruz⁹. Ao longo do ano de 1955 o arquiteto trabalha incansavelmente no desenvolvimento deste projeto e promove as alterações do anteprojeto vencedor do concurso como dito anteriormente.

4. Projeto aprovado – 1956: adaptação do modelo carioca.

Data de 27 de junho de 1956 o projeto do Edifício Santa Cruz aprovado pela prefeitura, exatamente um mês antes do falecimento de Holanda Mendonça¹⁰. No início deste mesmo ano o arquiteto Jayme Luna dos Santos se associa ao escritório, assinando junto este projeto. A proposta inseria-se em um terreno de formato complexo com grande testada para Rua dos Andradas e menor para a Rua Sete de Setembro. A profundidade do lote era imensa, atravessava transversalmente todo o quarteirão. Nesta versão o prédio possui 30 pavimentos mais dois subsolos. Nestes subsolos estão localizados equipamentos de infraestrutura como, casa de máquinas e bombas, geradores e medidores, além de caixas fortes, depósito de valores e posto de guarda. No andar térreo localiza-se a sede do Banco Agrícola Mercantil e uma grande área para lojas vinculadas ao acesso pela Rua dos Andradas. O curioso é que a proposta apresenta em seus demais pavimentos acima a maioria de suas áreas totalmente livres, sem nenhum tipo de divisão

⁶ Segundo documentação obtida junto ao CREA RS.

⁷ LUCAS, Luis Henrique Haas. “Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre: sob o mito do gênio artístico nacional”. Tese de doutorado pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS, 2004. pág. 123-126.

⁸ Id., *ibid.*, pág. 126-133.

⁹ GOIDANICH, Osvaldo. Reportagem no jornal Correio do Povo a 29 de julho de 1956.

¹⁰ Arquivo municipal de Porto Alegre, filme 326, processo 26081 de 1956.

interna. Sabemos que a proposta era de utilização destes espaços como salas comerciais, mas o layout que organizaria sua divisão não consta no projeto. No sétimo pavimento aparece um auditório que se volta para a fachada da Rua Sete de Setembro, ocupando dois andares e sendo acessado, também, através de um espaço reservado para exposições. No andar de número nove, no lado norte do lote, localizam-se os espaços reservados à fundação dos funcionários do banco, aproveitando o primeiro terraço gerado pelo escalonamento do edifício. Finalmente, nos andares de cobertura apareciam os apartamentos dos zeladores, casas de máquinas e reservatórios.

A proposta previa três recuos nas fachadas de acesso, gerando uma volumetria escalonada. O térreo voltado para a Rua dos Andradas era recuado em relação à fachada do edifício, deixando por vezes, os pilares de seção circular isentos, semelhante ao tratamento tradicional da escola carioca. Já na outra entrada o acesso se dava através de panos de vidro, tendo apenas a marcação de uma laje horizontal.

Fig. 2: Pavimento térreo. (Fonte: Arquivo Municipal filme 326 de 1957, processo 26081)

Fig. 3: 1º ao 6º pavimento. (Fonte: Arquivo Municipal filme 326 de 1957, processo 26081)

Fig. 4: 9º pavimento. (Fonte: Arquivo Municipal filme 326 de 1957, processo 26081)

Fig. 5: 16º pavimento. (Fonte: Arquivo Municipal filme 326 de 1957, processo 26081)

Fig. 6: 23º pavimento. (Fonte: Arquivo Municipal, filme 326 de 1957, processo 26081)

O tratamento das fachadas de acesso é em grelha, porém diferentes entre si. Na fachada norte aparece um tramado onde predominam os elementos horizontais, provendo a necessária proteção solar. Este tipo de elemento era muito utilizado por Mendonça que parece “beber” nas propostas das torres de Corbusier para Argel, mas que deve, substancialmente, à fachada em alvéolos do prédio Ministério da Educação e Saúde Pública, de Lucio Costa e equipe, sua grande referência. O arquiteto já vinha trabalhando este tipo de elemento desde seu primeiro edifício em altura, o Santa Terezinha, onde a influência do modelo do Palácio Capanema é óbvia. A partir dessas referências Mendonça trabalha suas grelhas de maneira a propor cada vez mais um desenho refinado que participe de maneira marcante da composição sem perder sua função primordial de elemento de proteção solar. Podemos verificar isso em edifícios como o Formac, Vista Alegre, no cinema em Bagé, e no Edifício Consórcio em Porto

Alegre, contemporâneo do Santa Cruz. Pode-se especular também o quanto não estava na cabeça do arquiteto a imagem do recém construído edifício do Cinema Cacique em Porto Alegre. Uma grande estrutura escalonada que possuía tratamento em grelha na fachada, situada muito próxima ao lote do Banco Agrícola¹¹. Já na face sul do Santa Cruz a grelha se torna mais espaçada e o arquiteto cria um jogo de sobreposição entre uma malha de cor mais escura sobre outra mais clara. Nas duas fachadas aparece a forma de uma cruz, porém na norte este elemento aparece de forma mais sutil, fundindo-se de maneira mais homogênea ao desenho da grelha. Ainda nesta fachada é marcante a repercussão do auditório, representado pela empena cega do fundo do palco onde se colocaria o brasão do Banco Agrícola Mercantil. As elevações leste e oeste, voltadas para o interior dos lotes, são bastante pobres e pouco trabalhadas, consistindo apenas em uso massivo de grandes janelas padronizadas e imensas empenas cegas.

Fig. 7 e 8: Perspectivas dos acessos pela Andradas e Sete de Setembro . (Fonte: Arquivo João Alberto da Fonseca, Uniriter)

¹¹ O arquiteto Clóvis Miranda declarou em entrevista que realizou levantamento físico de um apartamento no Edifício Cacique a pedido de Mendonça para fazer o projeto de interiores, comprovando o conhecimento que o arquiteto tinha da edificação.

Fig. 9 e 10: Ed. Santa Terezinha (1950) e Ed. Consórcio (1956), Carlos Alberto de Holanda Mendonça. (Fonte: Arquivo João Alberto da Fonseca, Uniriter)

Fig. 21 e 12: Ed. Cacique (1953), foto e fachada. (Fonte: www.correiogourmand.com.br e Arquivo Municipal, filme 281 de 1953/54, processo 13622)

O que pode de certa forma unir os primeiros projetos do Edifício Santa Cruz é tal linguagem desenvolvida por Holanda Mendonça a partir de sua influência da arquitetura moderna de cunho carioca, demonstrando bem o que acontecia no cenário regional. A força desta linguagem moderna influenciava grande parte dos arquitetos locais que, no entanto, começavam a questionar-se quanto à validade da aplicação desta no sul do país considerando as peculiaridades climáticas, tecnológicas, culturais e econômicas locais. Por causa disso, aliado ao problema inicial de adaptação desta arquitetura à morfologia urbana, mais precisamente ao lote, de uma cidade tradicional o produto acabou sendo de certa forma uma “variante” do modelo inicial carioca.

5. Projeto definitivo – Luna e Crestani: vanguardas e “estilo internacional”.

Com o precoce falecimento de Holanda Mendonça em 27 de julho de 1956 o andamento do projeto ficou a cargo de Luna dos Santos, que posteriormente trouxe para seu escritório o arquiteto Cyrillo Severo Crestani, que trabalharia no desenvolvimento do Santa Cruz.

Depois da aprovação do projeto o Banco Agrícola permutou área construída no novo edifício e incorporou os dois lotes imediatamente ao lado da entrada vinculada à Rua 7 de Setembro ao terreno original. Os imóveis pertenciam à empresa Somovil e ao Banco de Crédito Real que agora se estabeleceriam no edifício¹². Com a inclusão desta importante área se viu necessária mais uma revisão do projeto.

A revisão do projeto foi feita pelo escritório de Luna e a incorporação das sedes da empresa e de mais um banco foram apenas mais algumas das várias alterações efetuadas do projeto original de Mendonça. Foram incluídos ao programa um restaurante, um hotel com sala de conferências e todos os espaços de infraestrutura necessários ao seu funcionamento e, a partir do 26º andar até o 34º, apartamentos em grupos de quatro unidades por pavimento. O Hotel foi posteriormente extinto e o espaço ocupado com mais salas comerciais.

Muito do material sobre o projeto que foi construído acabou perdendo-se tendo se encontrado apenas um jogo completo de plantas que datam de 25 de julho de 1961 e algumas plantas com pequenas modificações feitas em 1965, data do final da construção. Nas plantas de 1961 existe referência escrita especificando que o projeto é feito em substituição a um processo de 1959, mas referente a este nada foi encontrado.

¹² Segundo entrevista de Ubirajara Volpi, antigo funcionário do Banco Agrícola Mercantil e atual síndico do Edifício Santa Cruz.

Fig. 13: Pavimento térreo, projeto de 1961. (Fonte: Arquivo da administração do Ed. Santa Cruz)

Fig. 14: 3º pavimento, projeto de 1961. (Fonte: Arquivo da administração do Ed. Santa Cruz)

Fig. 15: 9º pavimento, projeto de 1961. (Fonte: Arquivo da administração do Ed. Santa Cruz)

Fig. 16: 11º pavimento, projeto de 1961. (Fonte: Arquivo da administração do Ed. Santa Cruz)

Fig. 37: 26º pavimento, projeto de 1961. (Fonte: Arquivo da administração do Ed. Santa Cruz)

Quando analisamos o projeto que teve finalmente a construção concluída em 1965 podemos observar novamente o reflexo do cenário arquitetônico local. Em 1958 acontece o concurso para o projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul que é vencido pelo escritório paulista dos arquitetos Wolfgang Schoedon e Gregório Zolko. O prédio trazia a tona influência muito forte da obra de Mies van der Rohe depois de radicado nos Estados Unidos. Além disso, a revalorização das vanguardas do início do século XX propagada principalmente por Max Bill era bastante divulgada, assim como sua crítica ao dito “formalismo” da massificação e banalização da linguagem da escola carioca¹³. Essa realidade do pensamento arquitetônico acaba se

¹³ ALMEIDA, Guilherme Essvein de; ALMEIDA, João Gallo de; BUENO, Marcos. “Guia de arquitetura moderna em Porto Alegre”. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010, pág. 10-11.

refletindo na postura adotada por Luna e seus colaboradores na adaptação do projeto do Edifício Santa Cruz às novas contingências.

Então, podemos observar o tratamento das fachadas em pano de vidro com seus montantes metálicos que remetem ao chamado “estilo internacional”, em substituição à grelha trabalhada de Holanda Mendonça, deixando a cargo de persianas a proteção solar necessária. Nas fachadas leste e oeste o prédio possui uma variação bastante grande de tratamento com predomínio dos panos de vidro, em uma composição que de certa maneira remete a uma linguagem neoplasticista, considerando o uso de elementos longilíneos, panos opacos e vazados retangulares, e cores como o azul, laranja e branco. O tratamento demonstra algum descontrole e falta de unidade em suas fachadas laterais em comparação com as principais que transparecem sobriedade num desenho mais simples.

Fig. 18 e 19: Edifício Santa Cruz. (Fonte: Foto da arquiteta Ana Luiza Nobre)

Fig. 20 e 21: Acessos pelas ruas Sete de Setembro e Andradas. (Fonte: Arquivo do autor)

6. Conclusão.

Antes de termos um juízo de valor sobre o objeto analisado, ou julgarmos se seus criadores souberam ou não equacionar o problema de maneira satisfatória, o que podemos aprender se olharmos de maneira atenta à grande empreitada que foi a invenção de um edifício como o Santa Cruz é precisamente seu vínculo com a realidade local. Se tratamos aqui de valorização da documentação moderna, torna-se exercício importante a leitura deste tipo de exemplar. Experiências como esta refletem tanto os condicionantes básicos de seu problema arquitetônico relativos ao programa e técnica, mas também demonstram as realidades em que se desenvolveram. A particularidade da interpretação que Holanda Mendonça fez ao longo de sua carreira do modernismo carioca, digerido por Luna e seu escritório, entorpecidos com a onda do “estilo internacional” culminou na gestação de um elemento híbrido conformado de muitas digitais. O que coloco aqui, na verdade, não é novidade alguma, apenas um reforço da constatação de que a obra construída é um documento vivo de sua própria história, e também da história do grupo social que a construiu. Nela visualizamos o recorte de uma época refletido em sua materialidade, nos documentos e rastros de seu desenvolvimento. No caso particular do Santa Cruz, observamos a quebra do modelo referencial dentro da realidade da arquitetura moderna local, num testemunho de valor que transcende a análise arquitetônica do objeto.

7. Bibliografia.

ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. **Porto Alegre como cidade ideal: planos e projetos urbanos para porto alegre**. Tese de doutorado, UFRGS, Faculdade de Arquitetura, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, 2006, 302 p.

ALMEIDA, Guilherme Essvein de; ALMEIDA, João Gallo de; BUENO, Marcos. **Guia de arquitetura moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010, 95 p.

COMAS, Carlos Alberto Dias. **Precisões brasileiras: sobre um passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45**. Tese de doutorado. Universidade de Paris, 2002.

LE CORBUSIER. **Oeuvre Complète: 1938 – 1946**. Zurich: Editions Girsberger Zürich, 1950.

LUCCAS, Luis Henrique Haas. **Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre: sob o mito do “gênio artístico nacional”**. Tese de doutorado, UFRGS, Faculdade de Arquitetura, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, 2004.

TINEM, Nelci. **O Alvo do Olhar Estrangeiro: O Brasil na Historiografia da Arquitetura Moderna**. João Pessoa: EDUFPB, 2006.